

Perceived Supervision Scale (PSS) - Indonesian

Tunjukkan sejauh mana Anda setuju atau tidak setuju dengan pernyataan – pernyataan berikut tentang atasan Anda. Berikan tanda pada kotak yang sesuai dan jangan meninggalkan kotak kosong.

	Sangat tidak Setuju	Tidak Setuju	Ragu-Ragu	Setuju	Sangat Setuju
	1	2	3	4	5
1. Saya dan atasan saya bertemu secara rutin	<input type="checkbox"/>				
2. Atasan saya menghargai saya	<input type="checkbox"/>				
3. Atasan saya dan saya bertemu secara rutin (pertemuan individu) untuk membicarakan masalah dalam pekerjaan dan mencari jalan keluar bersama – sama	<input type="checkbox"/>				
4. Atasan saya mempertimbangkan pandangan dan ide saya	<input type="checkbox"/>				
5. Atasan saya adalah seorang komunikator yang baik	<input type="checkbox"/>				
6. Atasan saya membantu saya untuk memutakhirkan pengetahuan saya	<input type="checkbox"/>				